

이름:

나이:

성별:

이명 장애 척도 검사

구분	문항	답변
1F	이명 때문에 집중하기가 어렵습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
2F	이명의 크기로 인해 다른 사람이 말하는 것을 듣기가 어렵습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
3E	이명으로 인해 화가 날 때가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
4F	이명으로 인해 난처한 경우가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
5C	이명이 절망적인 문제라고 생각하십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
6E	이명에 대해 많이 불평하는 편이십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
7F	이명 때문에 밤에 잠을 자기가 어려우십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
8C	이명에서 벗어날 수 없다고 생각하십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
9F	이명으로 인해 사회적 활동에 방해를 받습니까(예, 외식, 영화감상)?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
10E	이명 때문에 좌절감을 느끼는 경우가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
11C	이명이 심각한 질병이라고 생각하십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
12F	이명으로 인해 삶의 즐거움이 감소됩니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
13F	이명으로 인해 업무나 가사 일을 하는데 방해를 받습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
14E	이명 때문에 종종 짜증나는 경우가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
15F	이명 때문에 책을 읽는 것이 어렵습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
16E	이명으로 인해 기분이 몹시 상하는 경우가 있습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
17E	이명이 가족이나 친구 관계에 스트레스를 준다고 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
18F	이명에서 벗어나 다른 일들에 주의를 집중하기가 어렵습니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
19C	이명을 자신이 통제할 수 없다고 생각하십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
20F	이명 때문에 종종 피곤함을 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
21E	이명 때문에 우울감을 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
22E	이명으로 인해 불안감을 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
23C	이명에 더 이상 대처할 수 없다고 생각하십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
24F	스트레스를 받으면 이명이 더 심해집니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다
25E	이명으로 인해 불안정한 기분을 느끼십니까?	<input type="checkbox"/> 아니다 <input type="checkbox"/> 가끔 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다